

IMPLEMENTATION AND LIMITATIONS OF THE RIGHT TO WAIVE COUNSEL IN CRIMINAL PROCEEDINGS: PRACTICAL CHALLENGES AND ENSURING ADVERSARIAL JUSTICE

Usmonaliyev Firdavsbek Shamsiddin o'g'li

Master's Student of the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan

Firdavsusmonaliyev911@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17934701>

Abstract

The article examines the legal status of suspects and accused persons in criminal proceedings, focusing on the implementation of their right to defense and the right to remain silent. The author analyzes the relationship between the presumption of innocence and the investigative authorities' duty to establish the facts of a crime without compelling the suspect to self-incriminate. Using a practical case example, the study explores evidentiary issues, the role of defense counsel, and instances in which suspects or accused persons abuse their right to refuse legal representation. Special attention is given to assessing an individual's ability to conduct self-defense and to determining the legal grounds for rejecting a waiver of counsel by courts or investigative authorities. The article concludes that effective participation of qualified defense counsel is essential for ensuring adversarial proceedings, equality of arms, and fair justice.

Keywords

criminal procedure; suspect; accused person; right to defense; waiver of counsel; presumption of innocence; adversarial principle; equality of arms; defense counsel; abuse of rights.

РЕАЛИЗАЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА НА ОТКАЗ ОТ ЗАЩИТНИКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ

Усмоналиев Фирдавсбек Шамсиддин угли

Магистрант Правоохранительная академия Республики Узбекистан

Firdavsusmonaliyev911@gmail.com

Аннотация

Статья посвящена анализу правового статуса подозреваемого и обвиняемого в уголовном процессе, а также особенностям реализации их права на защиту и отказ от дачи показаний. Автор рассматривает проблему соотношения презумпции невиновности и процессуальной обязанности органов расследования устанавливать обстоятельства преступления без принуждения подозреваемого к самообвинению. На основе практического примера раскрываются вопросы доказывания, роль защитника, а также случаи злоупотребления правом на отказ от адвоката. Отдельное внимание уделяется необходимости проверки способности лица самостоятельно осуществлять защиту и основаниям для отклонения отказа от защитника со стороны суда или органа расследования. Делается вывод о том, что наличие квалифицированного адвоката является важнейшей гарантией состязательности процесса, равенства сторон и справедливого правосудия.

Ключевые слова

уголовный процесс; подозреваемый; обвиняемый; право на защиту; отказ от защитника; презумпция невиновности; состязательность; равенство сторон; адвокат; злоупотребление правами.

По сравнению с иными участниками уголовного процесса, подозреваемый и обвиняемый занимают особое правовое положение, поскольку на них не возлагается обязанность давать показания, доказывать собственную невиновность либо раскрывать какие-либо обстоятельства дела. Указанный принцип закреплён как в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан, так и в Конституции Республики Узбекистан. Бремя доказывания факта совершения преступления и причастности к нему конкретного лица полностью возлагается на органы, осуществляющие расследование. Подозреваемый или обвиняемый лишь вправе по собственной инициативе представить доказательства своей непричастности, однако такой обязанности у них не возникает.

Эту ситуацию мы можем более детально понять на основе следующего примера: *Следователь прокуратуры г. Ферганы расследует уголовное дело возбужденное по части 1 статьи 97 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан ¹, то есть умышленное убийство, и в ходе предварительного следствия выяснилось, что покойный гражданин А был убит прямым ударом ножа в сердце в своем собственном доме, и в результате допроса свидетелей выяснилось, что в дом гражданина А вечером он выпивал вместе с близким своим другом гражданином Б, и в отношении гражданина Б было вынесено постановление о привлечение его в качестве подозреваемого, так как прямых улик например крови на одежде у гражданина Б не было, и все подозрения были основаны лишь на косвенных уликах, то есть о совместной времяпровождении. Но в ходе осмотра места происшествия следователь выяснил, что гражданин А проживал в доме вместе со своей дочерью, и она в своих показаниях обратила внимание на то, что из дома исчезли драгоценные вещи, и в ходе обыска в доме гражданина Б обнаружил, что его состояние жилья в плохом состоянии и он живет на черте бедности и следователь посчитал этого достаточным мотивом в совершении ограбления. И сделал вывод о том, что гражданин Б напал на гражданина А с целью хищения чужого имущества. И в этом случае мы видим, что следователь сам выясняет все обстоятельство дела и предъявляет по имеющим у него доказательствам обвинения в совершении умышленного убийства гражданина А гражданином Б и в совершении разбоя. А гражданин Б в этом случае может воспользоваться правом на защиту своих интересов или же отказаться от дачи показаний, и за эти действия в отличие от свидетелей, потерпевших не предусмотрены какие-либо наказания.²*

Также бывают случаи злоупотреблении подозреваемыми или обвиняемыми таким правом, выражающийся как в отказе от защитника, отказываясь от предоставляемых им защиты и тем самым затягивая расследование и судебный процесс в целом по

¹ Уголовный кодекс Республики Узбекистан [Электронный ресурс]: от 22.09.1994 г., с изм. и доп., принятыми от 18.01.2021 г. – Режим доступа: <https://lex.uz/docs/111457>.

² Борисова, А. О. Доказывание в уголовном процессе / А. О. Борисова // Узбекская юстиция. – Ташкент, 2018. – № 15. – С. 30–33.

уголовному делу, и в данном случае суд может признать эти правомерные действия неправомерными, то есть злоупотреблением правами [с. 305].³

На практике бывают случаи, когда подозреваемый или обвиняемый отказываются от защитника и сами изъявили желание осуществить самостоятельно свою защиту в процессе досудебного производства, но в ходе судебного заседания выясняется неспособность лица осуществлять свою защиту по причине того, что это лицо может не иметь квалификации в области юриспруденции и тем самым не сможет оценивать сложившуюся ситуацию. В связи с чем суды должны дать правовую оценку на фактическую реализацию права на адвоката из-за отказа. На практике мы имеем только разъяснение о том, что отказ от защитника не связан с финансовым положением подозреваемого или обвиняемого. «...Вопрос о процессуальной форме отказа от защитника также является проблематичным. Суды, как правило, при получении заявления обвиняемого об отказе от защиты выясняют у него причины отказа, а также выясняют мнение стороны обвинения по полученному заявлению и выносят протокольное решение о принятии отказа обвиняемого от защиты. адвокат защиты. Если отказ зафиксирован на стадии предварительного расследования, такой отказ отражается в протоколе следственного действия или в протоколе разъяснения прав и обязанностей» [с. 62].⁴

Казанцева Е.О. в своей исследовательской работе обратила внимание на «...существенное изменение обстоятельств, таких как предъявление обвинения, избрание, изменение меры пресечения, объединение или разделение уголовных дел, необходимо повторно рассмотреть обязательное участие адвоката, даже если ранее это лицо по своей инициативе отказалось от защитника» [с. 38].⁵

Сделав краткий анализ права на отказ от защитника подозреваемого и обвиняемого, законодатель исключил возможность обязательного навязывания участия адвоката в уголовном процессе, но также наделил органа расследующего уголовное дело или суд правом на отклонение заявления об отказе от защитника. По мнению Анюховской Н.В. «...причины отказа и фактическая способность лица самостоятельно защищать свои права и интересы должны быть очень тщательно проверены и оценены этими субъектами уголовного судопроизводства, поскольку они обеспечивают адекватную, высококвалифицированную и профессиональную защиту подозреваемого или обвиняемого. это показатель приверженности государства принципу верховенства закона, поскольку защитник выполняет общественную

³ Бердыченко, Д. С. К вопросу о реализации права подозреваемого (обвиняемого) на отказ от защитника по назначению/ Д. С. Бердыченко // Ученые записки Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства при Президенте Российской Федерации. – 2009. – № 16. – С. 304-308.

⁴ Ксендзов, Ю. Ю. Отказ от защитника в уголовном процессе: вопросы правоприменения / Ю. Ю. Ксендзов // Современные тенденции развития частного права, исполнительного производства и способов юридической защиты : Материалы VI всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 27 ноября 2020 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2020. – С. 61-70.

⁵ Казанцева, Е. О. К вопросу о реализации права подозреваемого, обвиняемого на отказ от помощи защитника на досудебной стадии / Е. О. Казанцева // Научное сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки: Электронный сборник статей по материалам LIX студенческой международной научно-практической конференции: Ассоциация научных сотрудников «Сибирская академическая книга», 2017. – С. 37-40.

функцию, участвуя в уголовном судопроизводстве и защищая интересы, права и свободы соответствующего лица» [с. 782].⁶

Согласно принципу осуществления правосудия, наличие квалифицированного адвоката обеспечит осуществления правосудия на основе состязательности и равенства сторон, так как именно у адвокат есть право на адвокатский запрос в отличие от других участников процесса, и тут хотя бы адвокат может найти доступ ко многим документам, тогда как прокурор, следователь или дознаватель может беспрепятственно в отличии от адвоката запрашивать документы и иные данные, а отсутствие у подозреваемого или обвиняемого хотя бы такого право может поставить под вопрос принцип состязательности и равенства сторон, в связи с чем «...в уголовном процессе должны участвовать равные стороны: государственный обвинитель и защитник» [с. 26].⁷

Проведение процессуальной проверки наличия и осуществления прав и обязанностей подозреваемым и обвиняемым является необходимым для обеспечения правосудия. На практике, в большинство случаев следователи, дознаватели, прокуроры или суд не обеспечивают осуществления всего объема прав подозреваемых и обвиняемых. И, по нашему мнению, только квалифицированный защитник гарантом обеспечения свобод и законных интересов подозреваемого и обвиняемого.

Резюмируя вышеизложенное делам вывод, что обеспечением прав и обязанностей всех участников уголовного процесса будет достигнута справедливость, равноправия и тем самым способствовать эффективному функционированию правовой системы правосудия. Право на осуществление защиты, презумпция невиновности служат обеспечением прав подозреваемых и обвиняемых, которые являются фундаментом любого правового государства, а обязанности в виде соблюдения законов, добровольного сотрудничества в процессе уголовного процесса служат обеспечением справедливости и эффективности правосудия, это создаст условия для всестороннего расследования преступлений и вынесению обоснованных решений суда. Все действия по обеспечению прав и обязанностей подозреваемых и обвиняемых, являясь неотъемлемой частью правовой системы государств, которые стремятся обеспечению международных принципов таких как, справедливость, законность и обеспечение прав человека, и укрепление данных прав обеспечит равенство всех участников уголовного процесса.

⁶ Анюховская, Н. В. Отказ от защитника в уголовном процессе Республики Беларусь: проблемы законодательства, теории и практики / Н. В. Анюховская // International & Domestic Law : Материалы XVI Ежегодной международной конференции по национальному и международному праву, Екатеринбург, 17 декабря 2021 года – 17 2022 года / Отв. за выпуск А.В. Галиулина. – Екатеринбург: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный юридический университет", 2022. – С. 781-784.

⁷ Газиев М. С. Отказ от защитника в уголовном судопроизводстве Таджикистана: проблемы законодательства, теории и практики / М. С. Газиев // Известия Иркутской государственной экономической академии, Байкальский государственный университет экономики и права, 2014. – с. 24-29.